

11. O‘zgidromet Iqlim monitoringi ma’lumotlari. Toshkent 2023.
12. Klimaticheskij atlas Uzbekistana. Toshkent, 2022.
13. I.A. Hasanov, P.N.G‘ulomov, A.A.Qayumov O‘zbekiston tabiiy geografiyasi. 2-qism. – Toshkent: “Universitet”, 2010. – 161 b.

Султашов Р.Г., Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж.

Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан, Нукус, Узбекистан;
докторант Лаборатории моделирования экологических процессов Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук, [Sultashov Renat@rambler.ru](mailto:Sultashov_Renat@rambler.ru),
tbibigul@mail.ru, bahanarym@yandex.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233701>

ЗАВИСИМОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ АЭРОЗОЛЯ В АТМОСФЕРЕ ОТ СИНОПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности формирования и пространственно-временной изменчивости концентрации атмосферных аэрозолей в зависимости от синоптических условий. Исследование выполнено на основе экспериментальных данных, полученных в городе Нукус. Особое внимание уделено влиянию фронтальных процессов и циклонической деятельности на распределение аэрозольных частиц в приземном слое атмосферы. Также проанализирован перенос пылевых масс с территории Туркменистана в соседние регионы — Каракалпакстан, Хорезмскую и Бухарскую области.

Ключевые слова: Синоптические процессы, пыльная буря, аэрозоль, перенос пыли.

DEPENDENCE OF AEROSOL CONCENTRATION IN THE ATMOSPHERE ON SYNOPTIC CONDITIONS

Abstract. This work examines the characteristics of atmospheric aerosol concentration formation and its spatial-temporal variability depending on synoptic conditions. The study was conducted based on experimental data obtained in the city of Nukus. Particular attention is paid to the influence of frontal processes and cyclonic activity on the distribution of aerosol particles in the terrestrial layer of the atmosphere. The transfer of dust masses from the territory of Turkmenistan to neighboring regions—Karakalpakstan, Khorezm, and Bukhara—was also analyzed.

Keywords: Synoptic processes, dust storm, aerosol, dust transport.

ATMOSFERADAGI AEROZOL KONSENTRATSIYASINING SINOPTIK SHAROITLARGA BOG‘LIQLIGI

Annotatsiya. Ushbu ishda sinoptik sharoitlarga bog‘liq holda atmosfera aerezollari konsentratsiyasining shakllanishi va fazoviy-vaqt o‘zgaruvchanligining o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot Nukus shahrida olingan eksperimental ma’lumotlar asosida amalga oshirildi. Atmosferaning yer yuzasiga yaqin qatlamida aerezol zarrachalarining tarqalishiga frontal jarayonlar va siklonik faoliyatning ta’siriga alohida e’tibor qaratilgan. Shuningdek, Turkmaniston hududidan chang massalarining qo’shni hududlar - Qoraqalpog‘iston, Xorazm va Buxoro viloyatlariga ko‘chishi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Sinoptik jarayonlar, chang bo‘roni, aerezol, chang ko‘chishi.

ВВЕДЕНИЕ. Атмосферные аэрозоли являются важной составляющей окружающей среды и играют значительную роль в формировании климатических и погодных условий. Их концентрация и дисперсный состав зависят от множества факторов, включая природные и антропогенные источники, а также метеорологические условия. Значительное влияние на распределение аэрозолей оказывают синоптические процессы, такие как прохождение фронтов и развитие циклонов. В частности, перемещение холодных фронтов сопровождается усилением ветра и турбулентным перемешиванием воздуха, что способствует подъёму и переносу пылевых частиц на большие расстояния. [1] [2] [3]

Для аридных регионов Центральной Азии дополнительным фактором является перенос аэрозолей из соседних территорий, прежде всего из Туркменистан, где формируются

интенсивные пыльные бури. Эти процессы приводят к ухудшению качества воздуха в прилегающих регионах, таких как Хорезмская и Бухарская области. Целью данной работы является анализ зависимости концентрации атмосферных аэрозолей от синоптических условий, а также исследование процессов переноса пылевых масс на территории Нукус и прилегающих регионов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В работе использован комплексный подход, включающий натурные наблюдения, инструментальные измерения и синоптический анализ атмосферных процессов. Измерения концентрации атмосферных аэрозолей проводились с использованием счётчика частиц типа **A-03-10** с диапазоном измерения 0,3-10 мкм. Наблюдения осуществлялись в различных метеорологических условиях: в обычных погодных условиях, после выпадения осадков, при усилении ветрового режима и пыльных явлениях. Параллельно фиксировались основные метеорологические параметры: температура воздуха, относительная влажность и скорость ветра. Дополнительно проводился синоптический анализ погодных карт с целью выявления влияния циклонов и фронтальных разделов на перенос аэрозольных масс. Особое внимание уделялось процессам адвекции пыли с территории Туркменистан в направлении Каракалпакстан.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ полученных данных показывает выраженную зависимость концентрации атмосферных аэрозолей от метеорологических параметров. В обычных условиях, наблюдаемых в г.Нукус, при температуре 25,5°C и умеренной скорости ветра (3–4 м/с), концентрация аэрозолей составляет порядка 10^{-1} мг/м³, что соответствует фоновым значениям для региона. После выпадения осадков фиксируется значительное снижение концентрации аэрозолей до $4,62 \times 10^{-2}$ мг/м³. При усилении ветра до 10 м/с наблюдается резкое увеличение концентрации аэрозолей до 1,55 мг/м³, что свидетельствует о развитии пыльного явления локального характера. Синоптический анализ показывает, что источником пылевых масс является территория Туркменистана, где в условиях сухого климата и сильных ветров формируются пыльные бури. Под воздействием атмосферной циркуляции пылевые массы распространяются в северном и северо-восточном направлениях, достигая территорий Республики Каракалпакстан, Хорезмской и Бухарской областей. В этих регионах наблюдается ослабленная форма явления в виде пыльной мглы, снижение видимости и увеличение содержания взвешенных частиц в атмосфере.

Установлено, что ключевым фактором, определяющим динамику аэрозольных процессов, является прохождение холодного фронта и развитие циклонической деятельности, при которых наблюдаются усиление ветра за счёт увеличения барического градиента, активное турбулентное перемешивание воздушных масс, подъём частиц с поверхности земли в атмосферу. Таким образом, синоптическая ситуация напрямую контролирует как локальные, так и региональные процессы переноса аэрозолей. В I квартале 2026 г. в городе Нукус превышений предельно допустимых концентраций зафиксировано не было. Незначительно повысилась концентрация по диоксиду азота и пыли. По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) - «низкий». 14 апреля 2026 года в городе Нукус наблюдалась пыльная мгла в результате повышения максимальной температуры воздуха до +28°C и усиления ветра с юго-запада до 12-17 м/с. Согласно данным, полученным 14 апреля на посту мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 15:00 концентрация пыли в воздухе составило 0,75 мг/м³ (рис.1 и табл.1), что в 5 раз превышает норму, а видимость ограничена до 1500 метров.

Рис 1. Число и концентрация частиц в г. Нукус в обычных условиях (1 апреля 2026 г.), после дождя (2 апреля 2026 г.) и во время пыльной мглы (14 апреля 2026 г.)

Таблица 1.

Концентрация аэрозолей

Фракция (мкм)	Число частиц		
	Обычное время	После дождя	Пыльная буря
0.3-0.4	60665	45071	89975
0.4-0.5	12589	10339	16833
0.5-1	5953	5017	10156
1-2	1435	655	10679
2-5	1237	594	12063
>5	213	120	1369
Концентрация, мг/м³	0,204	0,11	1,55

Ниже представлены синоптическая карта и спутниковые снимки (рис.2).

Анализ синоптической ситуации. Представленная синоптическая карта отражает сложную структуру атмосферной циркуляции, включая взаимодействие фронтальных систем и барических полей. На карте отчетливо прослеживается холодный фронт, смещающийся с запада на восток, который представляет собой границу раздела между тёплыми и холодными воздушными массами. Также наблюдается область пониженного давления — циклон, сформированный в результате замыкания изобар. В центральной части циклона фиксируется минимальное давление, тогда как на периферии отмечается усиление барического градиента, что способствует увеличению скорости ветра.

Территория Каракалпакстана находится под влиянием циклонической деятельности. Плотное расположение изобар указывает на значительный градиент давления, обуславливающий усиление ветрового режима. Прохождение холодного фронта или его близость формируют следующие метеорологические условия: 1) увеличение облачности слоисто-дождевого типа; 2) выпадение фронтальных осадков (дождь, снег); 3) усиление и порывистость ветра; 4) понижение температуры воздуха после прохождения фронта. Эти процессы обусловлены нарушением термодинамического равновесия в атмосфере и активным взаимодействием воздушных масс. В результате наблюдаются увеличение содержания пыли в воздухе, ухудшение видимости, формирование пыльной мглы, усиление ветра. При этом

основная зона пыльной бури остаётся над Туркменистаном, а в Каракалпакстане фиксируется ослабленное проявление в виде незначительного заноса пыли.

Рис 2. А) Синоптические кольцевая карты развития циклона в 11 ч. по местному времени. Б) <https://www.ventusky.com/> В) космоснимка <https://zoom.earth/> Ventusky [4]

В результате пылевые массы достигли: Хорезмской и Бухарской областей, где наблюдались пыльные бури. (рис.3).

Рис 3. Пылевая буря в Хорезмской и Бухарской областях [5]

Каракалпакстан также оказался под влиянием данного процесса, однако концентрация пыли была ниже – явление носило ослабленный характер, чаще наблюдалась пыльная мгла.

Заключение. Таким образом, рассматриваемая синоптическая ситуация соответствует активной фазе циклонической деятельности. Ключевым фактором формирования погодных

условий является перемещение холодного фронта, сопровождающееся усилением ветра и изменением термодинамических характеристик атмосферы. Вследствие этого в районе Каракалпакстана наблюдается неустойчивая и динамичная погода с усилением ветра. Кроме того, установлено, что пыльная буря, возникшая над территорией Туркменистана, распространилась на Хорезмскую и Бухарскую области, а также частично затронула Каракалпакстан, где проявилась в ослабленной форме в виде пыльной мглы. В целом проведённое исследование подтверждает значительную роль синоптических процессов в формировании и переносе атмосферных аэрозолей, что имеет важное значение для оценки качества воздуха и прогнозирования неблагоприятных метеорологических явлений.

Использованная литература

1. Иманмурзаев А. Қ. и др. Оценка опасных гидрометеорологических явлений, влияющих на сельскохозяйственные культуры, (на примере Республики Каракалпакстан) // Экономика и социум. – 2023. – №. 3-1 (106). – С. 336-343.
2. Султашова О. Г. и др. Ўзбекистон ҳудудларида чангли бўронларнинг ҳосил бўлиши ва давомийлиги // Konferensiyalar | Conferences. – 2024. – Т. 1. – №. 11. – С. 45-49.
3. Imanmurzaev A., Kalmurzaev J. Orol boyi hududida qurg'oqchilik hodisasining o'zgarishi // Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 43.
4. Imanmurzaev AQ A. T. Janubiy orol boyi iqlim sharoiti // international conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 21. – С. 73-77.
5. Sultashova O. G. et al. Quyı Amudaryo hududida iqlim o'zgarishi natijasida gidrometeorologik hodisalarning o'zgarishini baholash // Hamkor konferensiyalar. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 74-78.
6. Kurvantayev R. et al. Orol tubidagi tuproqlarni shakllanishida agrofizikaviy, biologik jarayonlar va iqlim o'zgarishi ta'sirini baholash // Conferences. – 2025. – Т. 1. – №. 6. – С. 377-380.
7. Pleumuratova, B., Sultashov, R., Sultashova, O., & Nurmukhamedov, I. (2025). Statistical Analysis of the Number of Days with Dust Storms in the City of Nukus from 1978 to 2023. Language Bridge Academic Journal, 1(2), 33-38.
8. Султашов Р.Г. 2024. Шаң боранларыдың пайда болуы хэм олардың қәўиплиги. Hamkor konferensiyalar. 1, 3 (Sep. 2024), 70–73.

Тилляходжаева З. Дж., Мирвалиева Н. Р., Гулмирзаева Б. А., Саидов Ў. И., Тиллаева Ў. И.
Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,
Ташкент, Ўзбекистон, E-mail: tilla.79@mail.ru

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В статье анализируются количественные зависимости между ключевыми метеорологическими параметрами — температурой воздуха, влажностью воздуха, скоростью ветра, количеством осадков и суточной амплитудой температуры — и динамикой инфекционных заболеваний на территории Узбекистана за период 1990–2023 годов. На основе ежемесячных наблюдений 49 метеорологических станций и официальной эпидемиологической статистики применён метод лаговой корреляции Спирмена с лагами 0–8 недель и построены многофакторные регрессионные модели заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Выявлены пространственные и сезонные закономерности зависимости заболеваемости от климатических параметров. Результаты позволяют формировать количественную основу для разработки климатически адаптированных систем эпидемиологического мониторинга.

Ключевые слова: метеорологические факторы, инфекционные заболевания, острые кишечные инфекции, ОРВИ, корреляция Спирмена, температура воздуха, эпидемиология, изменение климата, Узбекистан, мониторинг здоровья.

Tillyakhodjaeva Z. D., Mirvaliyeva N. R., Gulmirzayeva B. A., Saidov U. I., Tillyayeva A. S.
Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: tilla.79@mail.ru